

RUS TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING LUG‘AT BOYLIGINI ORTTIRISH USULLARI

Kuldasova Viktoriya Viktorovna

Nukus shahar 46- sonli maktabning rus tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada rus tili darslarida o‘quvchilarning lug‘at boyligini o‘stirish, darslarda o‘quvchilarning faolligini oshiradigan didaktik o‘yinlar haqida so‘z boradi. O‘qituvchi ba’zi bolalar uchun o‘rganish qiyinchiliklari mavjudligiga duch kelishi va bunday vaziyatdan chiqish yo‘l yo‘riqlari haqida yoritilgan.

Kalit so‘z: lug‘at boyitish, didaktik o‘yinlar, nuqson, takomillashtirib, Sichqoncha g‘ildiragi.

Madaniyatini yuksaltirishda jamiyatni takomillashtirish katta ahamiyatga ega. K.D.Ushinskiy yozgan edi: “Tilda butun xalq va uning butun vatani ma’naviyatlangan. Til eng jonli, eng ko‘p va mustahkam bog‘liqlik bo‘lib, o‘tgan va kelajak avlodlarni bir buyuk tarixiy barhayot bir butunlikka birlashtirib turadi Xalq tili xalq og‘zida yashar ekan, xalq ham tirikdir. Muayyan tilni o‘zlashtirish jarayoni nutqni rivojlantirishdir. Rus tilini o‘qitishning asosiy maqsadi boshlang‘ich sinflar og‘zaki va yozma nutqni o‘quvchilar rivojlanishi bilan birlikda rivojlantirishdir boshlang‘ich sinflar tafakkur va ularning shaxs sifatida shakllanishi. Ularning barcha fanlar bo‘yicha bilimlarni o‘zlashtirishdagi keyingi muvaffaqiyatlari boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining aqliy rivojlanishi muammolarini hal qilish samaradorligiga bog‘liq.

Inson butun umri davomida ona tilining boyliklarini o‘zlashtirib, nutqini takomillashtirib boradi. Har bir yosh bosqichi nutq rivojlanishiga yangi narsalarni olib keladi. Nutqni o‘zlashtirishning eng muhim bosqichlari bolalar yoshiga to‘g‘ri keladi - uning maktabgacha va maktab davrlari. Biz maktab stolidagi bolaga qiziqamiz. O‘qituvchilarning vazifasi boshlang‘ich sinflar, - to‘rtinchi sinfni tugatgan o‘quvchining nutq qobiliyatini shunday minimal darajaga etkazish, undan pastda

sinfda birorta ham o‘quvchi qolmasligi kerak, ya’ni. bolaning nutqini yaxshilash, uning so‘z boyligini boyitish, nutq madaniyatini va uning barcha ifoda qobiliyatlarini rivojlantirish va takomillashtirishga majburdirlar, chunki nutq inson faoliyatining muhim va keng sohasidir.

Har qanday rus tili darsida uchta asosiy shartni bajarishga katta ahamiyat beriladi. Birinchisi, to‘g‘ri nutq muhitini ta’minlash, ikkinchisi, o‘quvchilarning mustaqil og‘zaki va yozma bayonotlari uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, uchinchisi – so‘z boyligini faollashtirish.

O‘z ishida o‘qituvchi ba’zi bolalar uchun o‘rganish qiyinchiliklari mavjudligiga duch keladi. Muvaffaqiyatsiz boshlang‘ich maktab o‘quvchilari orasida turli xil nutqida nuqsonlari bo‘lgan bolalar ham bor. Qoida tariqasida, o‘quvchilar yaqin fonemalarni, jarangli va jarangsiz undoshlarni ajratmaydilar: b-p, r-k, d-t, zh-w. Bunday hollarda og‘zaki nutq tovushlarini aralashtirish so‘zning o‘zgarishiga olib kelishini ko‘rsatadigan bir qator mashqlar qo‘llaniladi:

Uy-tom, to‘sin-tayoq, echki-o‘roq va boshqalar.

Nutq nuqsonlari nutq apparati ishidagi kamchiliklar bilan bog‘liq. Bolaga artikulyar gimnastika va mashq qilingan tovush bilan mashg‘ulot mashqlari yordamida yordam berish mumkin:

Sichqoncha g‘ildiragini birgalikda aylantiradi va hokazo.

Birinchi sinfdan boshlab bolalarni nutqda foydalanishga o‘rgatish kerak muloyim so‘zlar va ifodalar. Bu rus tili darslariga bo‘lgan ajralmas ehtiyoj bo‘lib, u nafaqat o‘quvchilarda savodli yozish, so‘zlarni to‘g‘ri talaffuz qilish va ishlatish ko‘nikmalarini shakllantiradi, balki har bir shaxs uchun zarur bo‘lgan madaniy jamiyatdagi odamlar o‘rtasidagi muloqot normalarini ham ochib beradi. Darslarda bolalarning qiziqishini uyg‘otish va nutqning semantik ma’nosini oshirish uchun ertaklar, qo‘g‘irchoqlar bilan o‘yin vazifalari va drammatizatsiya qo‘llaniladi. Misol uchun, yig‘ilishda kimni va qanday qilib salomlashish va nima uchun, qarindoshlar va tanishlarga qanday so‘zlar bilan murojaat qilish kerakligini bilib oldik. Nutq odobi ishi yozma mashqlar bilan to‘ldirilishi kerak.

Bolalar rasmga asoslangan hikoya qilishga qiziqishadi. Bunday vazifalar bolalar uchun qiyin emas va ishga qiziqishni rivojlantiradi va dastur materialini yanada muvaffaqiyatli o‘zlashtiradi.

Boshlang‘ich maktab o‘quvchilarining so‘z boyligini boyitish nutqni rivojlantirishning yo‘nalishlaridan biridir. Bu nafaqat so‘z boyligini boyitish, balki uni faollashtirish ham kerak. Bolalar nutqida ko‘pincha bir xil so‘zlarni takrorlaydilar. Topshiriqda: otlar uchun sifatlarni tanlang, bolalar yozadilar: qiz (qaysi biri?) Chiroyli, gul (qaysi biri?) Chiroyli. Tautologik xatolarni bartaraf etish uchun sinonimlardan foydalangan holda maxsus mashqlar tizimi qo‘llaniladi.

O‘quvchilar ona tilining lug‘at boyligini yanada muvaffaqiyatli o‘zlashtirishlari uchun maktab imlosidan 2-3 so‘z yoki izohli lug‘atdan yod olishlari kerak.

Har bir darsda maqol va matallardan foydalanish muhim. Ular aforistik jihatdan go‘zal, hazilkash, mazmunan qobiliyatli bo‘lib ta‘lim oladilar. O‘quvchilar o‘z nutqlarida ulardan foydalanishni yoqtiradilar. Bu usullar orqali rus tili darslari yanada qiziqarli o‘tadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Safarov SH. Pragmalingvistika. Monografiya. –T.: 2008. -318 b
2. Дилова Н.Г. (2018). Важность совместного обучения в повышении эффективности начального образования. International scientific review of the problems and prospects of modern science and education. С. 90-91.
3. Дилова Н.Г. (2012). Возможности организации учебного процесса на основе педагогического сотрудничества. Молодой ученый. Т. 46, № 11, С. 409411.
4. Дилова Н.Г. (2013). Требования к учителю по организации сотрудничества учащихся начальных классов в учебном процессе. Актуальные проблемы современной науки. № 4 (72). С. 55-57.